

ЖАНУБИЙ СЎҒДНИНГ ИЛК ТЕМИР ДАВРИ АРХЕОЛОГИК ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ

Қудратов Давлатбек Турдибекович
ГулДУ “Тарих” кафедраси т.ф.ф.д. (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12621786>

Жанубий Сўғднинг илк темир даврига оид дастлабки ёдгорликлар XX асрнинг ўрталарига келиб очила бошлаган. XX асрнинг 50-йилларида археолог С.К.Кабанов Яккабоғдарё этакларида олиб борган қидирув ишлари жараёнида илк темир даврига оид дастлабки манзилгоҳлар Янгитепа, Номсизтепа ва Жартепа I манзилгоҳларини очиб уларда текширув қазишмалар ўтказди [Г.А.Кошеленко: 178–203]. Бу ердан топилган сопол буюмлар бу ёдгорликларни миллоддан аввалги I минг йилликнинг биринчи ярми-ўрталари билан саналаш имкониятини яратди Тадқиқотчи уларни “паст типдаги тепалар” сарасига киритди. Унинг фикрича бу ерларда қадимги деҳқончилик аҳоли турар-жойлар барпо этганлар. Турар жойлар пахсадан қад кўтарган [С.Кабанов: 61–68.].

С.К.Кабановнинг фикрича, баъзи бир тепалик майдонлари миллоддан аввалги I минг йилликнинг охирларига оид бўлиши ҳам мумкин. Манзилгоҳнинг майдони унча катта эмас. Дарё ирмоқларининг адоқларида жойлашган манзилгоҳлар гуруҳи балки, алоҳида қишлоқ жамоаларини ташкил этган бўлиши мумкин.

1972 йилда З.И.Усмонова Чимқўрғон сув омборининг шарқий соҳилида қадимги манзилгоҳ Жартепа 2 ни аниқлади. Манзилгоҳ сариқ тупроқ йиғиндиси билан қопланган. Ёдгорликнинг маданий қатлаидан топилган миллоддан аввалги V–IV асрларга оид сопол ва меҳнат қуроллари Қашқадарё ўрта оқимидаги қадимги археологик ёдгорликлар ҳақидаги маълумотларни анагина тўлдирди [З.И.Усмонова: 53–44].

Чимқўрғон сув омборининг шимолий соҳилидан 1972 йилда бошқа бир манзилгоҳ–Чироқчитепа манзилгоҳи тадқиқ этилди. Бу ерда С. Кабанов ва Х.Дукелар текширув қазишмалари ўтказдилар [Х.Дукелар: 19–27]. Манзилгоҳда 12 та хўжалик ўраси очиб тозаланди. Натижада жуда кўп сонли сопол буюмлар ва кам сонли тош буюмлар топилмалари қўлга киритилди. Чироқчитепадан қурилиш қолдиқлари ва металл буюмлари топилмаганлиги учун сопол буюмлар ёдгорлик мавжуд бўлган давр санасини аниқлашда катта аҳамиятга эга бўлди. Аналогик-типологик таҳлил натижасида ёдгорлик топилмалари миллоддан аввалги I минг йиллик бошларига оид эканлиги аниқланди. Шунингдек, бу топилмаларни изоҳлаш тадқиқотчиларни Чироқчитепа манзилгоҳи қадимги деҳқончилик-чорвачилик кўринишига оид манзилгоҳ деб хулоса чиқариш имкониятини яратди [Х.Дукелар: 19–27].

Қадимги Нахшаб–Ўрта асрлардаги Насаф–ҳозирги Қарши азалдан Марказий Осиёнинг кўхна шаҳарларидан биридир. Яқинда Афғонистонда миллоддан аввалги IV асрга оид оромий тилидаги муҳим ҳужжатларнинг топилиши ва уларнинг текширилиши натижасида бу вилоятнинг қадимги номи Никшапа шаклида берилгани, бундан унинг юнонча Ксениппа номи келиб чиққани аниқланди [Э.В.Ртвеладзе: 4–5].

«Ўзбекистон топонимларининг изоҳли луғати»да «Нахшаб» сўзига қуйидагича таъриф берилади: «Нахшаб–Қарши шаҳрининг қадимий номи. Арабча ёки араблар томонидан қабул қилинган шакли–Насаф. Истахрий, Ибн Хавқал, Мақдисий, Сомъоний, Ёкут асарларида Насаф шаклида битилган.

Нахшаб–сўғдча сўз: нахш–нақш + об = нақшоб–нахшоб–нахшаб. Об–сув, дарё. Дарёнинг ўнг қирғоғидаги хароба–Еркўрғон, чап қирғоғидаги хароба Шулликтепа. П. Равшанов Нахшаб сув бўйидаги жой деб изоҳлаган. Дарё бўйи, сув бўйидаги шаҳар деб изоҳлаш ҳам мумкин» [А.И.Шевяков: 21].

Тарихий манбаларда «Нахшаб», «Насаф», «Қарши» сўзлари аралаш ҳолда, кўпинча бир шаҳарнинг турли номлари сифатида қўлланилади. Масалан, акад. В.В. Бартольд «Еттисув тарихи очерклари» асарида Чигатой хонларидан бўлган Кебекхон (Кепакхон) ҳақида гапириб, «унинг пойтахти Нахшаб шаҳри бўлиб, унинг давридан Қарши, яъни «сарой» (Кебек ўзи учун бу шаҳардан 2,5 фарсах, яъни 15 чақиримга яқин масофада сарой курдирганди) номини олган эди», деган эди. Кебекхон курдирган сарой–қаср атрофи гавжумлашиб, шаҳар тусини олади, шу тариқа Қарши қадимий Заҳоки Марон шаҳри ўрнида вужудга келади. Академик В.В.Бартольд «Туркистон маданий ҳаёти тарихи» асарида бу ҳақда аниқроқ қилиб, «Кебек ўзи учун сарой курдиради, Қарши шаҳри аввалги Нахшаб ёки Насаф ўз номини шундан олади», дейди [Р.Х.Сулеймонов: 28].

Н.Я.Бичурин–Иакинфнинг «Қадим замонларда Марказий Осиёда яшаган халқлар ҳақидаги хабарлар мажмуаси» китоби II жилдида «Нашеболо ҳукмдори Боло шаҳрида турар эди», дейилади. Н.Я.Бичурин китобининг яна бир ўрнида Нашебо ёхуд Кичик Шининг Тухоло (яъни, Тохаристон) мамлакатининг аввалги ерларини ишғол қилганлиги айтилган. Ахмонийлар шоҳи Кир II даврида (милоддан аввалги 550–529 йиллар) Ўрта Осиё босиб олинган. Шу пайтдан бошлаб то милоддан аввалги 329 йилгача Ўрта Осиёдаги икки дарё оралиғида жойлашган бошқа вилоятлар каби Сўғдиёна ҳам йирик Ахмонийлар империясига кирган [Б.И.Вайнберг: 133]. Мазкур давлатда қабул қилинган маъмурий ҳокимият тизимига мувофиқ унга қарашли ҳамма ҳудуд 20та сатрапликка бўлинган. Уларга сатраплар–бевосита ахамоний шоҳлар томонидан тайинланадиган ноиблар раҳбарлик қилган ва барча ҳарбий ҳамда фуқаролик ҳокимияти ваколатларига эга бўлган. Сўғд, эҳтимол, милоддан аввалги VI асрда алоҳида сатрапия бўлган бўлиши ҳам мумкин, кейинчалик эса Артаксеркс I даврида (милоддан аввалги 463–423 йиллар) Ўрта Осиё ва умуман Шарқ сатрапияларини катталаштириш мақсадида Парфия, Хоразм ва Ария билан биргаликда ўн биринчи округ–Ахмонийлар давлатининг сатрапиялигини ташкил этган.

Бу каби йирик сатраплар ичида кичик маъмурий birlikлар бўлган ва уларда маҳаллий сулолалар ҳокимлик қилган. Александр Македонскийнинг жанубий Суғд ва шимолий Бактрияга қилган юриши ҳақидаги ёзма манбаларда келиб чиқиши Сўғд ва Бактриядан бўлган Сисимитр, Оксиарт, Хориен, Катан ҳамда Австан каби қатор ҳукмдорларнинг номлари қайд этилган.

Улар сатрапияларга қараганда кичикроқ бўлган маъмурий birlikларга ҳокимлик қилган. Масалан, Нахшаб билан қўшни бўлган Наутака вилоятининг (Қашқадарёнинг шимоли-шарқий қисми) Сисимитр ёки Перейтакен вилоятини (Сурхондарёнинг шимоли-шарқи) Хориен ёки Оксиарт бошқарган.

Нахшаб ҳам маҳаллий сулола ҳокимлигига қарашли шундай маъмурий birlik бўлган. Квинт Курций Руф жанубий Сўғддаги Ксениппа вилоятини эслатиб ўтади ва у В.Томашек томонидан номи Нахшабга ўхшаш бўлгани учун Қашқадарё этагида мавжуд бўлган жой сифатида қайд этилади ва ушбу далил тарихий ва археологик жиҳатдан ҳам исботланган. Бу ерга милоддан аввалги 328-йилда, Александр Македонскийнинг юриши арафасида Никшаб–Ксениппа тўғрисида Халилий коллекциясидаги оромий ҳужжатида қизиқарли маълумотлар бор. Ушбу ҳужжатга кўра, Хулма ҳукмдори Багавант деган киши

Никшапга шаҳар атрофида деворлар қуриш ва хандақлар қозиш учун бир отряд қўшин жўнатади. Шу билан бирга, Киш шаҳри, аниқроғи, Китоб яқинидаги Узунқир шаҳарчасида ҳам зудлик билан худди шунга ўхшаш деворлар барпо этилади.

Никшаб ёки Ксениппа вилояти милоддан аввалги 328 йилнинг ёз ёки кузида Александр Македонскийнинг Сўғдиёнага иккинчи марта юриши чоғида ишғол қилинган. Квинт Курций Руф Ксениппани қишлоқлар зич жойлашган вилоят сифатида қайд этади [Л.А.Зимин: 197].

Ушбу маълумотлардан келиб чиққан ҳолда, шуни айтиш мумкинки, милоддан аввалги VI–IV асрларда Нахшаб ривожланган, аҳолиси энг кўп вилоят, Ўрта Осиёдаги Икки дарё оралиғида жойлашган энг катта шаҳарлардан бирига айланган. Ерқўрғон шаҳарчаси эса унинг маркази бўлган [Э.В.Ртвеладзе: 10–16].

Рўдаксой бўйида милоддан аввалги асрларда қад ростлаб турган Нахшаб-1 Александр Македонский босқини сабаб вайрон бўлади ва пойтахтлик мавқеини йўқотади. Янги Нахшаб–Нахшаб-2 аввалги ўрнидан тўрт чақирим жануброқда, дарё бўйида қад ростлайди. Янги Нахшаб милоднинг IV–V асрларига юксала бошлайди. Шаҳар кенгайиб, дарёнинг икки қирғоғида аҳоли яшайди [П.Равшанов: 126].

Қадимшунослар Нахшаб обидаси билан ўтган аср ўрталаридан бошлаб қизиқа бошлаган. Туркистон руслар томонидан истило қилингандан сўнг унинг қадимий осори–атиқаларини ўрганиш ишлари жадал давом этади. Бу ўрганиш илмий манфаатлардан ташқари бошқа ғаразли мақсадларни ҳам кўзлаган эди. М.С.Андреевнинг «Тўғарак аъзоси Н.Ф.Ситниковскийнинг Шахрисабз ва Китобдан олиб келган қабр тошларидаги битиклар рўйхати таржимаси» деб номланган мақоласида Туркистон археология ҳаваскорлари тўғараги аъзоларидан қадимшуносликка қизикқан рус зиёлилари билан бир қаторда улар орасида бебаҳо қадимият осори–атиқаларини ташиб кетадиганлари ҳам бўлгани айтилади. Туркистон подшоҳлик Россияси томонидан босиб олингандан ярим аср кейин, 1916 йилда Қарши шаҳрига Туркистон қадимшунослик ҳаваскорлари тўғарагининг аъзолари Л.А.Зимин ва И.Кастанъелар келишади. И.Кастанъенинг Заҳоки Марон ва «йирик қадимий шаҳар харобаси» хусусидаги ахбороти жуда юзаки кузатувлар натижаси эди. Л.А.Зиминнинг мулоҳазаларида ёзма манбаларга мурожаат қилиш, аҳоли «Ерқўрғон» атаган Нахшаб тарихини ёритишда уларга таяниш диққатга лойик. У Шуллауктепанинг ўрта асрлардаги Насаф шаҳрининг ўрни эканлигини тахмин қилади [В.В.Бартольд: 263]. 1916 йилги илк кузатувлар фан оламига Нахшаб ҳақида дастлабки маълумотни бериши билан аҳамиятли.

1946–1948 йилларда республика Фанлар Академиясининг тарих ва археология институти Қарши ва яқин туманларда қазув-текширув ишларини ўтказди. Қашқа воҳасининг қуйи қисмида 70га яқин ўтмиш ёдгорликлари ҳисобга олинади. Дастлабки тадқиқот ишлари Кожартепа, Мудинтепа ва Ерқўрғон худудларида ўтказилади.

Иккинчи жаҳон урушидан сўнг С.К.Кабанов Нахшаб воҳаси археологик ёдгорликларини ўрганишга киришади. С.К.Кабанов ўзининг илмий изланишларига қуйидагиларни асос қилиб олди:

- топономикага оид маълумотлар тўплаш;
- воҳа шаҳарлари қурилишини ўрганиш;
- Нахшаб халқининг тарихи, маданияти ва савдо-пул муносабатларини ўрганиш;
- воҳанинг этник қатламлари ўрганиш.

Иккинчи жаҳон урушидан олдин Ўзбекистондаги қадимият ёдгорликларини ўрганиш асосан Самарқанд, Хоразм ва қисман Сурхондарё, Бухоро вилоятларида олиб борилган эди. Урушдан олдинги йилларда Қашқадарё воҳаси, унинг ўтмиши, тарихий обидалари қадимшунослик илмининг эътиборидан четда қолган эди. Кейинчалик, Қашқадарё обидаларини ўрганишга жуда катта меҳнати сингган археолог С.К.Кабанов шундай деган эди:

“Қашқадарё воҳасига, ўз тарихи ва обидалари билан машҳур бўлган Зарафшон ва Амударёнинг ўрта оқими воҳаларидан фарқли ўларок, қадимий ва ўрта сарлардаги давлат тузилмаси бўлган вилоят сифатида қаралди. Унинг қадимий обидаларига етарли эътибор берилмади. Аста-секинлик билан ўлканинг бой ўтмишини очиб берувчи қадимшунослик ишлари олиб борилди” [С.К.Кабанов: 3].

Урушдан кейин республика Фанлар академиясининг тарих ва археология институти Қашқадарёнинг ўтмиш обидаларини ўрганишни ва тадқиқ этишни режалаштиради. 1946 йилдан бошланган иш ўз натижаларини беради. Археологик тадқиқотлар асосан қуйи Қашқадарёда олиб борилади. Археологик қазув ишларининг дастлабки самаралари ҳақида С.К.Кабановнинг мақола ва ахборотлари эълон қилинади. 1947 йилда унинг Ўз ССР Фанлар академияси бюллетенида “Кўҳна Фазли шаҳаридан топилган Сэнмурва тасвири” мақоласи босилади. Шу йили унинг “Қашқадарёнинг қуйи қисми ёдгорликлари архитектура тавсифи” ҳисоботи ёзилади. 1946–1948, 1952–1953, 1964–1967 ва 1970–1972 йиллар давомида Қашқа воҳасида 12 бор қазув мавсумини ўтказган С. К. Кабанов ХХ асрнинг 50–60 йилларда, шунингдек, 70-йиллар бошида Қашқадарё қадимиятига бағишланган кўпгина мақолалар, рисоалар эълон қилишга муваффақ бўлади.

Қашқадарёнинг қуйи қисмида нисбатан қисқа фурсатда ўтказилган қадимшунослик изланишлари катта натижалар беради. С.К.Кабанов 1953 йилда археологик далилларга асосланган ҳолда, III–VIII асрлардаги Нахшаб ҳақида номзодлик диссертациясини ниҳоясига етказди. Нахшаб ва унинг теварак атрофидаги ёдгорликларни мунтазам ўрганиш натижасида 1977 йилда унинг «Нахшаб қадимда ва ўрта асрларда (III–VII асрлар)» номли рисоласи, 1981 йилда эса “III–VI асрларда жанубий Сўғд кишлоқ манзиллари маданияти» деган китоблари нашр этилади. Умуман, С.К.Кабанов Қашқадарё археологиясига доир 30 дан зиёд илмий ишлар муаллифидир [П.Равшанов: 12–13].

Қадимшунос олима З. И. Усмонова ТошДУ археология кафедрасида ўтган асрнинг 60-йиллари бошларида мустақил археологик экспедициялар ташкил этиш масаласи кун тартибига қўйилганлиги, бунда асосий ўрганиш минтақаси сифатида Қашқадарё воҳаси танланганлиги ҳақида шундай фикр юритади: “Кафедра ҳузурида мустақил археологик экспедиция ташкил қилиш масаласи кўндаланг бўлди. Бунда археологик жихатдан кам текширилган Қашқадарё вилояти танланди. Чунки бу вилоят қадимий Сўғднинг жанубий қисми (Кеш, Насаф) бўлиб, ёзма манбаларда зикр этилган эди”. КАТЭ 1963–1966 йиллар давомида профессор М.Е.Массон раҳбарлигида вилоятнинг қадимий обидаларида кўпгина муҳим қазув ишларини амалга оширади. 1973 йилда М.Е.Массоннинг “Қашқадарёнинг қуйи вилояти қадим замонлар пойтахт шаҳарлари” деган рисоласи майдонга келади. 1960 йилдан эътиборан Қашқадарёнинг қадимий обидалари археологиясини ўрганиш тобора кенг қамровли тус ола бошлайди. Қадимшунослар, санъатшунослар жанубий воҳанинг ҳали қўл урилмаган осори-атиқаларини кунт ва сабот билан тадқиқ этишга киришадилар. Н.П.Столярова, Р.Р.Абдурасулов, Л.И.Ремпель, Л.Л.Букинич, В.Д.Букинич, В.Д.Жуков, У.Исломов, Н.И.Крашениникова, С.Б.Лунина, Л.Ю.Маньковская каби тадқиқотчилар

Қашқа воҳасининг кечмиши ва қадим маданияти ҳақида фанга сезиларли янгиликлар олиб кирдилар.

XX асрнинг 70–80 йилларида Н.И.Крашенинникова раҳбарлигидаги археология отряди Китоб туманининг шимолини текширди. Шуробсой дарёси бўйлаб антик даврга оид мустаҳкамланмаган манзилгоҳлар аниқланди. Бу манзилгоҳлардан ташқарида куллолик ишлаб чиқариш излари ҳам сақланиб қолганди [Н.И.Крашенинникова: 449–450]. Илк темир–илк антик давр манзилгоҳининг топилиши катта воқеа бўлди. Қудратли мудофаа иншоотига эга бўлган Узунқир шаҳрини (70 га) ҳамда унга ёндош Сангиртепа, Подаётотепа, шунингдек, қишлоқ типидagi бир қатор манзилгоҳларни ўрганиш натижасида тадқиқотчилар водийнинг бутун вилоятига ном берган қадимги маркази–Наутака айни шу ерда, дарёнинг ўрта оқимида жойлашган, деган хулосага келишди [Н.И.Крашенинникова: 461]. Қазил ишлари бу манзилгоҳлар эллин даврининг бошидаёқ обод қилинган бўлиши мумкинлигини кўрсатди. Булардан шимолда, тоғолди ҳудудларида жойлашган, илк темир давридаёқ ўзлаштирилган ва бутун антик давр мобайнида обод қилиб келинган Макрид воҳасидаги обидалар ҳам Шуробсой воҳаси таъсир доирасига кирган [Н.И.Крашенинникова: 461]. Тирнасойнинг юқори оқимида, илк ўрта асрлар манзилгоҳи қатламлари остидa Қашқадарё воҳасидан деҳқонлар томонидан дастлабки ўзлаштирилган даврга оид материаллар топилди [А.Раимкулов: 45].

1976–1979 йилларда Тошкент Давлат Университети археологик экспедицияси А.С.Сагдуллаев раҳбарлигида тадқиқот ишлари Шарқий Қашқадарёда давом эттирилиб, бу ҳудуддан илк темир даврига оид тўққизта манзилгоҳ–Даратепa, Қайрағочтепа 1, Самантепа 3, Тўртбурчактепа 1,2,3, Кўзатепa, Қўрғонча, Бешқўнтотепa манзилгоҳлари ўрганилди [А.С.Сагдуллаев: 154–158].

XX асрнинг 70–80 йилларида Қашқадарё шарқий қисмининг археологик харитасини тузиш бўйича кенг миқёсида олиб борилган иш жараёнида антик ва ўрта асрлар даври ёдгорликларини районлаштириш ва типларга ажратиш, шунингдек, дастлабки деҳқонлар гуруҳлари келган даврдан бошлаб минтақа маданиятининг ривожланиши масалалари кўриб чиқилди [А.С.Сагдуллаев: 131–134]. Шарқий Қашқадарёдаги урбанизация хусусиятларининг умумий белгилари ажратиб кўрсатилди [С.Б.Лунина: 77]. Ўрта Осиёнинг жануби ва марказини Жанубий Суғд орқали боғловчи ҳамда қадимги даврлардан буён мавжуд бўлган кўҳна йўллар муаммоси алоҳида кўйилди [А.С.Сагдуллаев: 33–38]. Водийнинг жанубий қисмидаги қадимги йўллар билан манзилгоҳларнинг жойлашуви хусусиятлари ва топографияси, шунингдек, фойдали қазилмалар манбалари ўртасидаги боғлиқлик кўрсатилди [Г.Я.Дресвянская: 56–58].

1970–1972 йилларда ЎзФА археология институти Қарши бош анҳори кесиб ўтадиган майдонлардаги ёдгорликларни кўздан кечирилади ва ўрганиб чиқади. Бу изланишлар натижасида Қўштепа, Хўжалитепа ва Полвонттепа муфассал тадқиқ этилади. 1973 йилдан бош анҳор ҳудудидаги археологик қазилма ишларига Р.Х.Сулаймонов бошчилик қилади. Олим 70-йиллардан 90-йилларга қадар Қашқадарёда мунтазам илмий-текшириш ишларини олиб боради. 70-йиллар Қашқадарё археологияси тарихида кўтарилиш даври бўлди. Республика археологларининг бутун бошли плеядаси воҳанинг қадимий обидаларида кенг қўламли илмий-тадқиқот ишларини амалга оширадидлар. 1976 йилда Қашқадарё воҳасида археологик тадқиқотлар бошланганига ўттиз йил тўлади. Ўттиз йил давомида Нахшаб, Заҳоки Марон қалъаси, Шулликтепа, Субах, Базда, Касби,

Қаландартепа сингари қадимий шаҳарлар, кўрғонлар, кўхна манзиллар очилади [П.Равшанов: 20].

Республика қадимшунослари 80-йилларда ҳам Қашқадарёга бўлган қизиқишни сусайтирмадилар. Бу ўн йилликда С.Б.Лунина ўрта асрлар даври Шарқий Қашқадарёнинг шаҳар ва қишлоқларини ўрганиш ишлари билан шуғулланади. Унинг ишида Жанубий Суғднинг урбанизация муаммолари, археологик манбалар орқали шаҳар турлари, уларнинг қишлоқ манзилгоҳлари билан алоқалари ўз аксини топган [С.Б.Лунина: 75]. Н.П.Столярова, Г.Я.Дресвянская, Х.Дуке, Н.М.Ермолова, З.И.Усмонова, Н.И.Крашенинникова, А.П.Пестряков, Т.Р.Муҳаммаджонов, Е.Б.Пругер, Э.В.Ртвеладзе, А.С.Сагдуллаев, Р.Х.Сулаймонов ва М.Тўрабеков каби археологлар воҳанинг қадимиятига оид янги қирраларни кашф этадилар. Шу йилларда тадқиқотчи Г.Я.Дресвянская Жанубий Суғднинг илк темир даври маданияти муаммоларини ўрганиб, бир қатор ёдгорликларда тадқиқотлар ўтказди [Г.Я.Дресвянская: 21–30].

Қашқа воҳасида олиб борилган узоқ йиллик археологик изланишлар, қадимги ёдгорликлардан қазиб олинган сопол буюмлар, уларнинг бўлаклари ва синиклари 90-йилларга келиб, хулосаларни умумлаштириш, қиёслаш, баҳолаш имкониятини беради. Н.П.Столярова “Қашқадарё воҳасининг IX асрдаги сопол идишлари мажмуаси” (1991) деган илмий ишида худди шу ҳақда баҳс юритади. Олиманинг 1990 йилда нашр этилган яна бир ишида шу вақтга қадар деярли ўрганилмаган муаммо–Қашқа воҳаси сирланган идишлари ва уларнинг бадиий безатилиши [Н.П.Столярова: 85] муаммоси тадқиқ этилади.

Археологик изланишлар Қашқадарё воҳасидаги қадимий ҳаёт изларининг шажараси ибтидоий замонларга бориб тақалишини Нахшаб, Қаландартепа, Заҳоки Морон қалъаси, Бўрижарсой, Узункир ва бошқа обидалар мисолида намоён этди. Воҳадаги ибтидоий ҳаёт, аниқроғи, илк темир даври О.Н.Лушпенконинг эътиборини [О.Н.Лушпенко: 26] ўзига тортади. Бу ҳам ҳали қадимшуносларга яна узоқ йиллар янгидан-янги моддий ашёлар кашфиёти хусусида мулоҳаза юритишга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бартольд В.В. история культурной жизни Туркистана. Соч 11. Ч.1. – М.: Наука, 1963.– 263-бет
2. Вайнберг Б.И. Левина Л.М. Чирикратская культура. Низовья Сырдарьи в древности.–М.: Наука, 1993.–133 бет.
3. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии // Археология СССР.–М.: Наука.,1985.–С. 178–203.
4. Дресвянская Г.Я. К районированию археологических памятников раннего средневековья (по материалам Яккабагского района) // ОНУ–1985 – №10.–С. 25–28.
5. Дресвянская Г.Я. Средневековые памятники в западной части Яккабагского района. // материалы по истории, историографии и археологии. Сборник научных трудов. ТашГУ, №582.–Т., 1981.–С. 21–30.
6. Дресвянская Г.Я. Южносогдийские трассы Великого шелкового пути // Формирование и развитие трасс Великого шелкового пути в древности и средневековье. Симпозиум ЮНЕСКО. Тез. док.–Самарканд–Ташкент, 1990.–С. 56–58.
7. Дуке Х. Чиракчинское поселение // ИМКУ–1987–Вып. 17.–С. 19 – Ташкент, 1927.– 197-бет

8. Кабанов С. Археологические разведки в Шахрисабзском оазисе // Известия АН УзССР–1951–Вып. 6.–С. 61–68.
9. Кабанов С.К. Нахшеб на рубеже древности и средневековья (III–VII вв.).–Ташкент, 1977.–С. 3.
10. Крашенинникова Н.И Древнеземледельческий оазис Южного Согда // АО 1984.–М., 1986.–С. 461.
11. Крашенинникова Н.И. Работы в Кашкадарьинской области // АО, 1979.–М., 1980.–С. 449–450.
12. Крашенинникова Н.И. Раскопки в Китабском районе // АО 1983.–М., 1985.–С. 533. 1986. С. 461.
13. Лунина С.Б. Города Южного Согда в VIII–XII вв.–Ташкент: Фан, 1984.
14. Лунина С.Б. Характер процесса урбанизации и особенности городов в долине Кашкадарьи // Зоны и этапы урбанизации. Тезисы докладов региональной конференции, Наманган, 1989.–Ташкент: Фан, 1989.–С. 77.
15. Лушпенко О.Н. К истории изучения поселений раннежелезного века долины Кашкадарьи // Древняя и средневековая археология Средней Азии. – Ташкент: Фан, 1990.–С. 26.
16. Равшанов П.. Қарши ва Кеш тарихи манбалари. Қарши. «Насаф». 2005. 20-бет.
17. Равшанов П. Қарши тарихи.–Тошкент: Янги аср авлоди, 2006.–126 б.
18. Раимкулов А., Исамитдинов М. Турткультепа–новый памятник финальной бронзы в Южном Согде // Археологические работы на новостройках Узбекистана.–Ташкент, 1990.
19. Ртвеладзе Э. В., Буряков Ю. Ф., Сулаймонов Р. Х., ва б. Қарши.–Т.: Маънавият, 2006. 4–5 б.
20. Сагдуллаев А.С. Древнесогдийские памятники// АО, 1978.–М., 1979. – С. 560.
21. Сагдуллаев А.С. Древние пути на юге Узбекистана // ОНУ–1981–№7.–С. 33–38.
22. Сагдуллаев А.С. Особенности оседлого в Южном Согде в эпоху античности // Городская культура Бактрии-Тохаристана и Согда (античность–раннее средневековье). Материалы советско-французского коллоквиума, Самарканд, 1986.–Т., 1987.–С. 131–134.
23. Сагдуллаев А.С. Поселения раннежелезного века в бассейне Кашкадарьи // СА–1984 №3.–С. 154–158.
24. Столярова Н.П. Орнаментация глазурованной керамики IX–начало XIII вв. Кашкадарьи // Древняя и средневековая археология Средней Азии. – Ташкент, 1990.
25. Сулеймонов Р.Х. Древний Нахшаб–Самарканд; Тошкент: Фан 2000. – С. 28.
26. Усманова З.И. К вопросу о ранней античной керамике древней области Кеш // ИМКУ–1973–Вып. 10.–С. 53–44.
27. Шевяков А.И. “Охота Александра” и её географическая локализация // Қадимги Қарши, Ўрта Осиё Шаҳарсозлиги ва маданияти тарихи.–Қарши: Насаф, 1999.–21-бет.